

ОПЫТ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Сейдеметова Эльмира Оралбай кизи

Управление таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан,
старший инспектор

***Аннотация.** В данной статье был изучен и проанализирован опыт Всемирной таможенной организации по использованию цифровой таможен и цифровых технологий, которые в настоящее время являются актуальными и широко применяются. В статье рассмотрены содержание и отличия понятий, таких как цифровая таможня, электронная таможня, а также приведены основные причины и необходимость использования этих понятий, высказаны автором основные идеи и предложения с целью улучшения эффективности деятельности в таможне.*

***Ключевые слова.** Цифровая таможня, электронная таможня, Big data, телематика, облачные технологии, Всемирная таможенная организация.*

THE EXPERIENCE OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION IN USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN CUSTOMS SERVICE'S ACTIVITIES

Seydemetova Elmira Oralbay qizi

Department of the Customs Committee under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan for the Republic of Karakalpakstan,
senior inspector

***Annotation.** This article examines and analyzes the experience of the World Customs Organization in using digital customs and digital technologies, which are currently relevant and widely applied. The article discusses the content and differences of concepts such as digital customs and electronic customs, and provides the main reasons and necessity for using these concepts. The author presents key ideas and suggestions aimed at improving the efficiency of customs activities.*

***Keywords.** Digital customs, electronic customs, Big data, telematics, cloud technologies, World Customs Organization.*

На сегодняшнее время кардинальные изменения в сфере экономики, экономических связей между странами и внутренней экономической политикой каждого государства, а также широта, обмен и анализ экономической информации привели к коренному изменению общества и необходимости автоматизации этой отрасли. По этой причине в настоящее время наиболее актуальной проблемой становится цифровизация экономики, особенно таможенного сектора, являющегося одной из ее отраслей. Важнейшим процессом в данной области является прежде всего изучение мирового опыта. Ведущей организацией мирового уровня в таможенной сфере всех развитых или развивающихся стран является - Всемирная таможенная организация (далее в тексте – именуемая ВТО). Поэтому в данной статье будут рассмотрены способы применения цифровых технологий на таможне на основе опыта ВТО.

Поскольку ситуация в сфере технологий в нашем обществе стремительно меняется, необходимо учитывать современные тенденции в таких важных областях, как облачные технологии, мобильные технологии, передовые средства анализа и управления информацией. Ведь каждая из этих технологий может оказать особое влияние на деятельность таможенных органов. В целом они создают большие возможности для трансграничного сотрудничества между таможенными органами, торговыми операторами и другими ведомствами, повышая эффективность и, как следствие, ускоряя экономический рост [1].

Поэтому использование цифровых технологий в регулировании внешнеторговой и таможенной деятельности в рамках Всемирной таможенной организации является актуальным вопросом на сегодняшний день. Поэтому объявление ВТО 2016 года годом «Цифровой таможни» (Digital Customs) также подтверждает этот факт. В этом направлении работа, проводимая ВТО, является основной частью цифровой трансформации в таможенной сфере.

Цифровизация таможенной сферы призвана повысить эффективность таможенной деятельности, облегчить международную торговлю, бороться с контрабандой и другими преступлениями в таможенной сфере, упростить таможенное администрирование с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Появление предложенной ВТО «Цифровой таможни» также связано с растущими объемами Интернет-торговли и необходимостью таможенного контроля за перемещением таких товаров. «Цифровая таможня» подразумевает использование информационно-коммуникационных технологий, базы данных, облачных технологий, информации, полученной с помощью информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также сети Интернет, средств массовой информации и сетей мобильной связи [2].

По мнению Кожанкова А.Ю., «Электронная таможня» представляет собой комплекс информационных и коммуникационных технологий, используемых таможенными органами для получения информации о товарах и транспортных средствах, а также для автоматизированного обмена данными с другими пограничными органами в целях ускорения таможенного оформления торговыми операторами для упрощения процедур торговли [3].

При этом цель цифровой таможни — обеспечить глобальную безопасность цепочки поставок этих товаров. Для осуществления эффективного таможенного контроля в рамках цифровой таможни предусмотрено взаимодействие с другими таможенными сетями с использованием ИКТ, анализа баз данных, и использование телематики, облачных технологий и глобальной сети Интернет [4].

Однако следует также отметить, что основной целью внедрения всех этих понятий в таможенную сферу является, во-первых, экономическая эффективность, во-вторых, улучшение мировой экономической ситуации, стимулирование процессов глобализации, сокращение бедности, борьба с террористическими угрозами.

Исследователи А. Ю. Кожанков и К. И. Бабенко провели сравнительный анализ понятий «Электронная таможня» и «Цифровая таможня» и сделали следующие научно обоснованные выводы:

1. «Электронная таможня» и «цифровая таможня» характеризуются следующими квалификациями:

а) электронная таможня: электронная обработка документов, упрощение и дематериализация; электронная оплата пошлин и налогов; система таможенного декларирования (для целей электронной коммерции); предварительная дополнительная информация перед погрузкой товара; автоматизация работы таможни в режиме «24/7»; электронный платежный калькулятор; услуги мобильной связи (информация о статусе товара); электронный возврат товара.

б) цифровая таможня: гиперкоммуникабельность; обработка больших данных (Big Data); использование сети Интернет и средств массовой информации (включая социальные сети); телематика; транспортная телематика (спутниковый мониторинг транспорта); автоматизация зданий (организация производства); телематика услуг (бизнес, коммерция, логистика, правительство);

облачные технологии; Интернет вещей; мобильные технологий и сотовой сети (для отслеживания местоположения беспилотных транспортных средств) [4].

Стоит отметить, что основной целью и функцией внедрения этих понятий в таможенную деятельность, как мы уже упоминали выше, является улучшение мировой экономической ситуации и облегчение международной торговли, повышение производительности таможенного администрирования, повышение эффективности борьбы с нарушениями таможенного и иного законодательства.

В частности, ВТО предложил лозунг «Анализ данных для эффективного управления границами» в развитии темы цифровой таможни в 2017 году [5].

Согласно предложению ВТО, анализ и изучение данных в таможенном секторе будут иметь важное значение для модернизации сектора и упрощения таможенного администрирования. Поэтому необходимо развивать у таможенных сотрудников соответствующие навыки анализа данных и использования

ИТ-инструментов для улучшения пограничного таможенного контроля.

ВТО — это таможенная сеть право охранения, которая использует коды государственной службы для расследования сроков выпуска товаров, сравнения импорта и экспорта и выявления изменений в количестве, весе или стоимости товаров. Он будет продолжать продвигать такие инструменты, как модель данных ВТО, которая поддерживает анализ данных за счет улучшения сбора данных и обеспечения обмена данными между государственными учреждениями.

В последние годы, наряду с движением товаров в международной торговле, возросли объем и значимость собираемой о них информации. Наличие такой информации позволило соблюдать таможенные правила и облегчить международную торговлю. В целях совершенствования таможенного контроля и улучшения взаимодействия таможенных органов и субъектов хозяйствования необходимо провести анализ данных о перемещении товаров через таможенные границы.

По мнению экспертов ВТО, потребность в данных в режиме реального времени включает в себя возможность преобразования большего количества данных для выявления таможенных нарушений.

Достижения в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) упростили сбор данных, но при специальной обработке и анализе таких больших объемов данных возникает реальная проблема. В таможенном администрировании информация должны собираться не только из таможенной грузовой декларации, поданной участником внешнеэкономической

деятельности, или путем обмена информацией с другими таможенными службами и государственными органами, но и из открытых источников (СМИ, базы данных, официальные сайты компаний, веб-сайты и т.д.). Такие информации помогают таможенным сотрудникам расставлять приоритеты, принимать решения, оценивать эффективность, разрабатывать стратегии по борьбе с коррупцией и комплаенсу, планировать и прогнозировать бюджет, а также выполнять повседневные операции [5].

Анализируя элементы инновационной модели управления данными в рамках цифровой таможни, разработанной ВТО, считаем, что необходимо начинать исследование с определения характеристик понятия и содержания «Big Data». В управлении данными «эталонная модель» дает следующее определение данных: данные — это информация, представленная в формализованной форме, пригодной для передачи, интерпретации или обработки человеком или автоматической машиной [6].

Исследовательская и консалтинговая компания Gartner определяет большие данные следующим образом: «Большие данные — это автоматизация высокопроизводительных, высокоскоростных и/или высокоуровневых информационных ресурсов, которые требуют экономичных и инновационных форм обработки данных, улучшающих понимание, принятие решений.» [7].

В последние годы появились новые инструменты, дающие еще больше возможностей для получения максимальной отдачи от имеющейся информации. Таможенные службы все чаще обращаются к анализу данных и вероятностному анализу, что означает нахождение смысла в неоднозначных данных с использованием специализированных компьютерных систем, использующих передовые алгоритмы для анализа неструктурированных данных, или даже когнитивных технологий. Данные в сочетании с аналитикой и другими новыми технологиями дают нам новые возможности для достижения организационных целей. Ключевым требованием для успешной организации когнитивного анализа данных является оцифровка данных. Если данные не используются когнитивной системой, они не могут быть эффективно проанализированы.

Таким образом, цифровизация данных и процессов и перенос данных в облако или другую удобную платформу — одно из ключевых условий успеха в использовании аналитики данных.

Кроме того, пограничные органы должны согласовать общие данные (используя модель данных ВТО) и развивать навыки для решения любых вопросов, связанных с информационными технологиями. Кроме того, таможенные органы должны обеспечить соблюдение законодательства,

касающегося конфиденциальности персональных данных, коммерческой, банковской, налоговой и иных видов тайны, в целях сохранения доверия населения к использованию этой информации [8].

В заключение следует отметить, что в настоящее время в Республике Узбекистан, в период совершенствования таможенной системы и деятельности, для выявления скрытой информации, анализ данных должен иметь доступ к различным базам данных (например, конфискованным базам данных, базам данных трейдеров, базы данных таможенной оценки и т. д.). Другими словами, автоматизация поиска и анализа таможенных данных, в том числе внешних, также необходима. Таможенные органы должны сделать анализ данных своим стратегическим приоритетом, внедряя передовые технологии, устанавливая соответствующие политики автоматизации, привлекая экспертов по сбору и анализу данных и действуя на основе данных. Сотрудники таможни также должны постепенно развивать соответствующие навыки для анализа данных и использования возможностей инструментов информационных технологий. Конечно, своевременное получение качественных данных важно для оптимизации использования аналитики данных. Это одно из основных направлений взаимодействия с бизнесом по обеспечению своевременного поступления достоверной информации.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт: Facilitating e-commerce (Журнал Всемирной таможенной организации) – 2015.–№78.–С.32–36.[facilitating-ecommerce-wco-news-78-october-2106.pdf](http://www.wcoomd.org/publications/2015/07/facilitating-ecommerce-wco-news-78-october-2106.pdf) (wcoomd.org);
2. Официальный сайт: Альта-Софт / “Электронная таможня”: итоги заседания рабочей группы в ЕЭК, https://www.altarsoft.ru/ts_news/52792;
3. Официальный сайт: Евразийская экономическая комиссия «Выработка концепции определения понятия «Электронная таможня» в праве Евразийского экономического союза с учётом международных стандартов и практики, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Pages/intconfecustoms.aspx;
4. Кожанков А.Ю., Бабенко К.И. Новая парадигма применения информационных коммуникационных технологий всемирной таможенной организацией // Вестник Российской таможенной академии. –2017;

5. Официальный сайт: WCO (World Customs Organization) / Сообщение Всемирной таможенной организации в Международный день таможенника в 2017 году, <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2017/message-from-the-world-customs-organization-ru.pdf?db=web>;
6. Официальный сайт: Гартнер dictionary / “Big data”, <https://www.gartner.com/it-glossary/big-data>;
7. Официальный сайт: Gartner glossary / “Big data” Available at: <https://www.gartner.com/it-glossary/big-data>;
8. Официальный сайт: WCO (World Customs Organization) / Инструменты содействия торговли Всемирной таможенной организации, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/topics/key-issues/revenue-package/catalog-of-revenue-package_rus.pdf.